

УДК 616.72-002.77: 616.1

ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

НУРМАХАНОВА ГУЛЬМИРА НУРМАХАНОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» ассистент Шымкент, Казахстан

ТУРСЫНХАНОВ ДУЛАТ НУРЖАНҰЛЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

ТУРАЖБЕКОВА АНГЕЛИНА ПУРХАТЖАНОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

МУТАЛХАН ЖАНСҰЛУ САБИТҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-интерн Шымкент, Казахстан

***Аннотация.** Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание соединительной ткани, характеризующееся преимущественным поражением суставов и развитием системных внесуставных проявлений. Одной из ведущих причин преждевременной смертности у пациентов с РА являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Хроническое системное воспаление способствует ускоренному развитию атеросклероза, эндотелиальной дисфункции, ремоделированию миокарда и нарушению сердечного ритма. Современные исследования показывают, что риск инфаркта миокарда, инсульта, хронической сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти у пациентов с РА значительно выше по сравнению с общей популяцией. В статье рассмотрены современные представления о механизмах поражения сердечно-сосудистой системы при ревматоидном артрите, клинические проявления, методы диагностики, современные подходы к профилактике и лечению кардиоваскулярных осложнений.*

***Ключевые слова:** ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания, эндотелиальная дисфункция, атеросклероз, хроническое воспаление, сердечная недостаточность, аритмия.*

Ревматоидный артрит относится к числу наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ревматоидным артритом страдают около 18 миллионов человек. Заболевание сопровождается хроническим аутоиммунным воспалением, приводящим не только к разрушению суставов, но и к системному поражению внутренних органов, включая сердечно-сосудистую систему.

В настоящее время сердечно-сосудистые осложнения признаны основной причиной смертности пациентов с ревматоидным артритом. Согласно современным исследованиям, риск сердечно-сосудистой смерти у больных РА увеличивается на 40–60%, а вероятность развития ишемической болезни сердца сопоставима с таковой у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Особую роль играет хроническое иммуновоспалительное состояние, которое ускоряет процессы атерогенеза независимо от традиционных факторов риска.

Особое внимание привлекает кардиоваскулярная патология у больных ревматоидным артритом (РА), при котором отмечается высокий уровень смертности от инфаркта миокарда и инсульта, более 40% больных РА в течение первых 5 лет инвалидизируются и вынуждены пожизненно принимать различные группы препаратов, не всегда однозначно влияющих на состояние сердечнососудистой системы. Несмотря на интенсивное изучение особенностей

поражения сердечнососудистой системы при РА, в этой области остается много нерешенных вопросов, особенно при выборе клинической тактики. Требуют уточнения особенности сердечно-сосудистых поражений в зависимости от варианта течения, длительности активного периода РА, вида проводимой базисной терапии. Недостаточно определен спектр поражений сердечно-сосудистой системы и место каждого из проявлений в общей структуре кардиологической патологии при РА, значимость традиционных и индуцированных факторов риска для развития проатеросклеротических и токсико-метаболических процессов у данной категории больных. Недостаточно исследованы особенности изменения сосудистых, эндотелиальных, гемостатических, цитокиновых параметров у больных РА и возможность их коррекции с использованием современных базисных средств.

Иммуновоспалительные заболевания относятся к числу наиболее тяжелых хронических болезней человека, их распространенность в популяции приближается к 10%. В зависимости от ведущего механизма активации иммунитета они условно разделяются на 2 основные категории: аутоиммунные и аутовоспалительные. Классическими представителями иммуновоспалительных заболеваний являются ревматические болезни, в первую очередь ревматоидный артрит, ювенильный идиопатический артрит, спондилоартриты, псориазический артрит, подагрический артрит, системная красная волчанка и другие системные заболевания соединительной ткани, для которых характерен высокий риск преждевременной смерти больных. По данным эпидемиологических исследований, смертность при «тяжелом» РА сравнима с такой при лимфогранулематозе и тяжелом поражении коронарных артерий. В то же время заболеваемость и летальность при иммуновоспалительных ревматических заболеваниях (ИВРЗ) может быть обусловлена не только с осложнениями, связанными с атеросклерозом, но и с другими формами патологии ССС — ишемической сердечной недостаточностью, микроваскулярной дисфункцией, автономной невропатией сердца, нарушениями ритма сердца или нарушениями проводимости и поражением аортального клапана сердца, характерными для спондилоартритов.

В ходе ретроспективного анализа историй болезни установлено, что у больных РА имеется коморбидная сердечно-сосудистая патология, включающая артериальную гипертензию (АГ), ИБС, сердечную недостаточность, нарушения ритма, ассоциированные с возрастом больных и стажем РА. Различные формы ИБС, в том числе в сочетании с нарушениями ритма и ХСН I-II ФК 7 преимущественно отмечались у больных с дебютом РА в более старшем возрасте. Традиционные факторы риска сахарный диабет, ожирение также более часто встречались при позднем дебюте РА. Наиболее частой коморбидной нозологией во всех группах больных явилась артериальная гипертензия. Уровни как САД, так и ДАД увеличивались при нарастании степени активности РА.

Следует особо подчеркнуть, что по современным представлениям развитие атеросклеротического поражения сосудов рассматривается как следствие системного воспалительного процесса, индуцируемого патологической активацией основных звеньев врожденного и приобретенного иммунитета. Примечательно, что конкретные механизмы атерогенеза имеют много общих черт с иммунопатологическими нарушениями, лежащими в основе ИВРЗ, в первую очередь РА. В целом развитие атеросклеротического поражения сосудов при РА определяется сложным взаимодействием традиционных факторов риска (ФР) развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и хронического «ревматоидного» воспаления. Определенный вклад может вносить и противовоспалительная терапия, которая потенциально может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие ССЗ. Полагают, что накопление традиционных ФР развития ССЗ наблюдается еще до клинической манифестации заболевания, а системное ревматоидное воспаление способствует прогрессированию атеросклеротического поражения сосудов и провоцирует развитие тяжелых сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Действительно, доказано существование тесной связи между прогрессированием атеросклеротического поражения сосудов и активностью ревматоидного воспаления, развитием внесуставных проявлений,

выраженностью функциональной недостаточности и гиперпродукцией широкого спектра «провоспалительных» медиаторов и аутоантител (ревматоидные факторы — РФ, антитела к циклическим цитруллинированным белкам — АЦЦБ), отражающих выраженность воспаления, патологическую активацию врожденного и приобретенного иммунитета и дисфункцию эндотелия (ДЭ).

Установлено, что у пациентов с РА, у которых повышен риск развития метаболического синдрома наблюдается более высокая активность РА. Напомним, что жировая ткань рассматривается как важный «иммуноэндокринный» орган, клетки которой синтезируют широкий спектр «провоспалительных» участвующих в развитии воспаления как у пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов, так и РА. Кроме того, для РА характерно развитие гипотиреоза, который ассоциируется с нарастанием риска развития ССЗ. Тяжелые ССО при РА имеют особенности, характеризующиеся множественным поражением коронарных сосудов, ранними рецидивами острого коронарного синдрома, увеличением летальности после первого ИМ, высокой частотой «безболевого» ишемии миокарда и «бессимптомного» ИМ, низкой частотой «критического» стеноза коронарных артерий, но при этом высокой частотой «ранних» бляшек и более выраженных признаков воспаления сосудистой стенки. Клинические проявления атеросклероза наблюдаются у 1/3 пациентов с РА, а субклинические — ДЭ, снижение эластичности мелких и крупных сосудов, увеличение системной резистентности сосудов, увеличение ТИМ сонных артерий, обнаружение кальция в коронарных артериях и формирование атеросклеротических бляшек (АСБ) выявляются значительно чаще, почти у 50% больных. В недавних исследованиях показано, что для РА характерно увеличение частоты всех типов АСБ по сравнению с контролем, независимо от наличия классических ФР развития ССЗ. Для РА характерно развитие нарушений, связанных с системой транспорта холестерина (ХС) крови, которые могут быть следствием как системного воспаления, так и фармакотерапии заболевания. Примечательно, что «атерогенный» профиль липопротеидов может выявляться за несколько лет до клинической манифестации РА. Однако на фоне воспаления нарушения липидного состава крови характеризуются снижением концентрации ХС, триглицеридов, ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и ХС липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Такой характер изменения липидного спектра получил название липидный парадокс, который определяется наличие высокого риска развития ССО при ИВРЗ, несмотря на отсутствие повышения концентрации «атерогенных» ЛП. Это подтверждает предположение о более важной роли неконтролируемого воспаления, чем дислипидемии, в развитии атеросклеротического поражения сосудов при этих заболеваниях. Однако следует принимать во внимание, что на фоне воспаления под действием разнообразных факторов ХС ЛПВП теряет «антиатерогенные» и приобретает «провоспалительные» свойства. Учитывая представленные данные, свидетельствующие о ключевой роли хронического воспаления в развитии атеросклероза при РА, следует признать, что центральное место в профилактике и лечении ССЗ занимает эффективная противовоспалительная терапия.

В отличие от хорошо описанного вклада системного воспаления в раннее развитие и прогрессирование атеросклероза при ревматоидном артрите, его роль в развитии ишемической болезни сердца менее изучена. Активные воспалительные процессы в сердце могут приводить к чрезмерному фиброзу миокарда, вызывая жесткость желудочков, и способствовать систолической и диастолической дисфункции и аритмии сердца. Данные МРТ и ПЭТ-КТ сердца подтвердили наличие взаимосвязей между активностью заболевания и воспалением миокарда, его фиброзом. Структурные изменения в миокарде, наблюдаемые при МРТ сердца, также взаимосвязаны с диагностическими маркерами системного воспаления. Высокая активность заболевания и повышенный уровень СРБ связаны с повышенной распространенностью диастолической сердечной недостаточности. Улучшение стратегии лечения «лечение до цели» пациентов с РА в определенной степени позволило снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Планирование новых клинических исследований по

эффективности различных терапевтических подходов у пациентов с РА должно осуществляться с учетом эффективности терапии не только на снижение активности заболевания, но и эффективности по защите сердечнососудистой системы, снижения риска развития заболеваний ССС.

В настоящее время установлено высокая частота поражения сердца у больных ревматоидным артритом: развивается ишемическая и неишемическая болезнь сердца с существенным повышением риска неблагоприятных сердечнососудистых событий. Для больных РА характерно повышение риска развития инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, нарушений ритма, внезапной сердечной смерти и общей сердечнососудистой смерти. Важным фактом является установление достаточно быстрого развития дисфункции миокарда у пациентов с момента манифестации РА, развитие и прогрессирование атеросклероза коронарных артерий. При этом для больных с РА характерна худшая выживаемость после перенесенного инфаркта миокарда как в ближайшем, так и в отдаленном периоде. Представленные данные позволяют рассматривать ревматоидный артрит как заболевание, вносящее существенный вклад в сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность, что обуславливает необходимость пересмотра тактики ведения пациентов с ревматоидным артритом с определением новых терапевтических целей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Генно-инженерные биологические препараты в лечении ревматоидного артрита. Под ред. Насонова Е.Л. М.: ИМА-пресс; 2013.
2. Roubille C, Richer V, Startino T et al. The effect of tumor necrosis factor inhibitors, methotrexate, non-steroidal anti-inflammatory drugs and corticosteroids on cardiovascular events in rheumatoid arthritis, psoriasis and psoriatic arthritis: a systemic review and meta-analysis. *Ann Rheum Dis*. 2015;74:480-489. doi: 10.1136/annrheumdis-2014-206624.
3. Wasko MC, Dasgupta A, Hubert H, Fries JF, Ward MM. Propensity-adjustment association of methotrexate with overall survival in rheumatoid arthritis. *Arthritis Rheum*. 2013;65:334-342. doi: 10.1002/art.37723.
4. Bulgarelli A, Martins Dias AA, Caramelli B, Maranhao RC. Treatment with methotrexate inhibits atherogenesis in cholesterol-fed rabbits. *J Cardiovasc Pharmacol*. 2012;59:308-314. doi: 10.1097/FJC.0b013e318241c385.
5. Насонов Е.Л. Метотрексат при ревматоидном артрите — 2015: новые факты и идеи. *Научно-практическая ревматология*. 2015;53:64-76.
6. Charles-Schoeman C, Lee YY, Grijalva V, Amjadi S, FitzGerald J, Ranganath VK, Taylor M, McMahon M, Paulus HE, Reddy ST. Cholesterol efflux by high density lipoproteins is impaired in patients with active rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis*. 2012;71(7):1157-1162. doi: 10.1136/annrheumdis-2011-200493.
7. Удачкина Е.В., Новикова Д.С., Попкова Т.В., Насонов Е.Л. Ревматоидный артрит и атеросклероз: роль интерлейкина-6. *Клиническая фармакология и терапия*. 2012;21(1):86-92.
8. Попкова Т.В., Новикова Д.С., Панасюк Е.Ю. и др. Влияние тоцилизумаба на систему транспорта холестерина крови и ранние проявления атеросклероза у больных ревматоидным артритом. *Терапевтический архив*. 2012;5:9-18.
9. Удачкина Е.В., Новикова Д.С., Попкова Т.В. и др. Динамика липидных параметров крови у больных ревматоидным артритом на фоне комбинированной терапии тоцилизумабом и метотрексатом в сравнении с монотерапией метотрексатом при 24-недельном наблюдении.
10. Новикова Д.С., Попкова Т.В., Герасимова Е.В., Новиков А.А., Александрова Е.Н., Насонов Е.Л. Динамика частоты сердечных сокращений, показателей variability ритма сердца и величины интервала QT у женщин с ревматоидным артритом на фоне лечения ритуксимабом. *Научно-практическая ревматология*. 2014;3:270-277. doi: 10.14412/1995-4484-2014-270-276.
11. Насонов Е.Л., Елисеев М.С. Роль интерлейкина-1 в развитии заболеваний человека. *Научно-практическая ревматология*. 2016;54 (принята к печати).
12. Новикова Д.С., Попкова Т.В., Насонов Е.Л. Снижение кардиоваскулярного риска при ревматоидном артрите: двойная польза статинов. *Научно-практическая ревматология*. 2010;6:61-72. doi: 10.14412/1995-4484-2010-826.
13. Насонов Е.Л., Гордеев А.В., Галушко Е.А. Ревматические заболевания и мультиморбидность. *Терапевтический архив*. 2015;5:4-9.
14. Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Каратеев Д.Е., Лукина Г.В., Жилиев Е.В., Амирджанова В.Н., Муравьев Ю.М., Чичасова Н.В. Проект рекомендаций по лечению ревматоидного артрита Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России-2014 (часть 1). *Научно-практическая ревматология*. 2014;52:477-494. doi: 10.14412/1995-4484-2014-477-494.
15. Попкова Т.В., Новикова Д.С., Насонов Е.Л. Атеросклероз при ревматических заболеваниях. В кн.: Генно-инженерные биологические препараты в лечении ревматоидного артрита. Под ред. акад. РАМН Насонова Е.Л. М.: ИМА-пресс; 2013.